

TOHIR MALIKNING "TIRIKLIK SUVI" HIKOYASINING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

Hasanova Solihabonu Soli qizi

BUXDPI talabasi

Annotatsiya: O‘tmishimiz, bugunimiz va kelajagimiz bir-biriga uzviy bog‘liq hisoblanadi. Ulardan kerakli xulosa chiqarish o‘z qolimizdadir.

Kalit so‘zlar: Xorazmshoh, xizirob, cho‘l, yalanglik, cho‘ri, zahar, burd qum barxani, murda, ilon po‘sti, armiya, quduq, dori, xo‘jayin, vazir, olampanoh, buyruq.

Zabardast adib Tohir Malik ijodi har birimizga tanish albatta. Uning har bir asari o‘zbek xalqning madaniyati, tarixi, udumlari haqida so‘zlaydi. Asar qahramonlari hayotiy obrazlar bo‘lib, ularning taqdiri jamoyatimiz insonlari taqdiri bilan hamohangdir. Adib asarlari xalqchil tilda yozilgan bo‘lib, uni yetti yoshdan yetmish yoshgacha bo‘lgan barcha kitoblar juda yaxshi tushunadi. Biz bu ijodkorni barcha kattayu- kichik asarlarini sevib mutolaa qilamiz hatto yod olamiz. Ayni damda uning kichik bir hikoyasini tahlilga tortamiz.

Tohir Malikning "Tiriklik suvi" asari ko‘pgina kitobxonlarni o‘ziga jalb qilgan asar hisoblanadi. Asar bugungi zamonamiz qahramoni bilan ochib beriladi. Cho‘l, unda yashavchi aholining turmush tarzi, hayoti bilan boshlanadi. Qahramonimiz Rustam harbiy xizmatdan qaytib biror bir ishni boshini tutmagan, oxir- oqibat ilon ovchilariga qo‘shilgan. Hikoya bugungi kun va o‘tmish ya‘ni 9-10 asrlar orasida bo‘lgan vaqt haqida so‘zlaydi. Bunda bosh qahramonlar Mahmud G‘aznaviy, Ibn Sino, Abu Saxl, Beruniy, Husaynlardir. Mahmud G‘aznaviy buyrug‘i bilan ular safarga yo‘l olishadi. Bu safarda ular butun boshli cho‘ldan o‘tib borishlari lozim edi. Hayot gardishi bilan cho‘l-u biyobonga tushib qolgan allomalar girdirobga uchrab bor-yo‘q safar anjomlaridan ajralib qolishadi. Yo‘lda sahro o‘rtasidagi bir yam-yashil yalanglikka uchrab ko‘zlariga ishonishmaydi. Bu yerda bir juvon va bir xasta onaxonga duch kelishadi. Ibn Sino xasta ayolni bu ahvolda ko‘rib chidab turolmay, yalanglikka bor

giyohlardan va ilon po‘stidan xizirob tayyorlab ayolni davolaydi. Ibn Sino uxlaganda tushida ayol bilan bo‘lib o‘tgan voqealarni ko‘radi. Unda ayol faqat chaqaloqlarni qumga ko‘mardi, so‘nggi bora yonidagi juvonning bolasini qumga ko‘mgandi. Cho‘chib uyg‘onib ayoldan qilgan ishlarini so‘rab biladi. Cho‘rilarning farzand ko‘rishi man etilganligi uchun ham ayolning 6 farzandi qumga ko‘mib o‘ldirilganligini ma’lum bo‘ladi. Farzandidan ayrilgan ayolga yonidagi juvonning ham farzandini o‘ldirish topshirilgani dars ustiga chipqon bo‘lgan desak adashmaymiz. Ayol yashashni istamasi, uni qutgarganlarida bu hayotda yana azob chekishidan xafa edi. Ilojini topa olmagan Ibn Sino va allomalar tayyorlagan xiziroblarini shu yerga ilon po‘stiga o‘rab, quduq tubiga tashlab ketishga majbur bo‘lishadi. Vaqt o‘tib qaytib kelgan Ibn Sino na bu yalanglikni va na quduq ostidagi Xizirobni topa oladi. Ammo, shuning o‘zi bilan ham ayolning joni saqlab qola oladi. Zamonamiz qahramoni ham shu quduqqa duch keladi va tubida yotgan jonsiz ilonni keraksiz deb tashlab ketadi. Ammo, ilonni o‘sha xizirobga tilini tegirganini ko‘rmay bu yerdan tepaga ko‘tariladi. Biroz vaqt o‘tgach ilon tortib olinmagan arqondan tepaga chiqib keladi. Chunki, necha asr oldin tayyorlangan xizirob hali ham o‘z kuchini yo‘qotmagan edi.

Xulosa qilib shuni aytishim muminki, Tohir Malik o‘tkir qalam sohibi bo‘lishi bilan birga yaxshi kitobxon va tarixchidir. Bu hikoya Ibn Sinoning "Tib qonunlari" asarida ham keltirib o‘tilgan. Adib bu ma’lumotni olib sayqallab, ishlov berib yangi bir hikoya yarata oldi, asar ham o‘z muhlislarini topdi desak adashmaymiz. Tohir Malik ijodini daryoga qiyoslash mumkin chunki uni qancha ko‘p o‘rgansang shuncha yangi qirralari ochilib boradi. Bu kabi qirralarni tushunish uchun asarni bir marta o‘qish kifoya qilmaydi. Qayta-qayta o‘qish insonga huzur bag‘ishlaydi. Eng yaqin do‘stimiz kitobdir. Faqat undan ilm izlaylik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. XX asr o‘zbek hikoyalar antologiyasi. Toshkent. 2013- yil .
2. Abu Ali ibn Sino "Tib qonunlari.
3. Ziyonet.net. WWW.
4. Bahodir Karimov "Ruhiyat alifbosi" Toshkent 2017-yil